
Relatório Anual Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Manutenção e Ampliação da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)

Observatório Nacional (ON)

Centro de Sismologia (USP)

Laboratório Sismológico (UFRN)

Observatório Sismológico (UnB)

2025

Relatório Anual apresentado ao Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Manutenção e Ampliação da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)

Sergio Luiz Fontes (ON)
Gilberto da Silva Leite Neto (ON)
Marcelo Belentani de Bianchi (USP)
Aderson Farias do Nascimento (UFRN)
Marcelo Peres Rocha (UnB)

Versão 1.0

Instituições Parceiras

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

2025

Sumário

Resumo	3
1 A Rede Sismográfica Brasileira	4
1.1 Universidade de São Paulo (BL)	4
1.2 Universidade de Brasília (BR)	5
1.3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NB)	6
1.4 Observatório Nacional (ON)	6
2 Atividades desenvolvidas	7
2.1 Visitas técnicas e manutenção de estações	7
2.2 Estações desativadas	7
2.3 Ampliação da rede	8
2.4 Situação operacional	10
2.5 Monitoramento sísmico	15
2.5.1 Cobertura espacial e capacidade de localização	15
2.5.2 Eventos detectados	16
2.6 Financiamento das atividades	16
3 Planejamento estratégico para 2026	20
4 Formação de recursos humanos	22

5	Produção científica	25
6	Anexos	28

Resumo

A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) foi criada em 2011 com o objetivo de integrar e expandir o monitoramento sísmico no país, consolidando-se como a principal infraestrutura de monitoramento. Atualmente financiada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), a rede desempenha papel essencial tanto no avanço científico quanto no apoio a ações de prevenção de desastres e na conscientização pública. A RSBR é composta por 97 estações sismográficas de banda larga distribuídas pelo território nacional, operadas de forma colaborativa por quatro instituições: USP, UnB, UFRN e ON. Cada instituição é responsável por uma sub-rede regional, o que otimiza a logística e a operação em um país de dimensões continentais. Além da operação das estações, essas instituições atuam na análise de dados, divulgação de eventos sísmicos e desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos. Em 2025, a rede realizou cerca de 31 campanhas de campo, com visitas a 83 estações. Ao longo do ano, três estações foram desativadas: NBJG, NBTO e CMC01, e seis estações foram implantadas: NBCB, TORO, NBES e NBFL, IHP e MRDB. Ao final de 2025, a RSBR contava com 95 estações ativas, sendo cerca de 75% com transmissão de dados em tempo real. Foram coletados cerca de 858,8 GB de dados ao longo do ano, com aproximadamente metade das estações com disponibilidade avaliada como boa ou ótima e a outra metade com disponibilidade ruim ou regular - segundo parâmetros estabelecidos pela RSBR em acordo com o SGB. A capacidade de detecção da rede varia regionalmente. Eventos com magnitude em torno de 4 são bem detectados na maior parte do país, mas há limitações na região amazônica, especialmente para eventos menores. Em 2025, foram registrados 452 terremotos, com maior concentração nos estados da Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. A RSBR mantém um forte impacto na formação de recursos humanos, fornecendo dados para trabalhos de graduação, mestrado e doutorado, além de contribuir para a consolidação de grupos de pesquisa no Brasil. Do ponto de vista financeiro, as atividades da rede foram viabilizadas principalmente pelo SGB, totalizando cerca de R\$ 888 mil em 2025, destinados a bolsas, diárias, materiais e serviços. Por fim, iniciativas como o projeto Infra-RSBR, apoiado pela Finep, indicam perspectivas de expansão e modernização da rede, com potencial para melhorar significativamente a qualidade, a cobertura e a confiabilidade do monitoramento sísmico no Brasil nos próximos anos.

1. A Rede Sismográfica Brasileira

A Rede Sismográfica Brasileira (**RSBR**) foi criada em 2011, apoiada pela Petrobras, com o objetivo de integrar e expandir as redes sismográficas mantidas de forma independente por diferentes instituições brasileiras. A iniciativa buscou ampliar e aprimorar o monitoramento sísmico no território brasileiro, além de disponibilizar dados abertos e de alta qualidade à comunidade científica. Atualmente, a RSBR é financiada pelo Serviço Geológico do Brasil (**SGB**). Complementarmente ao financiamento recebido pelo SGB, cada uma das subredes depende de recursos complementares, de projetos específicos, em cada instituição. A RSBR, é a principal infraestrutura de monitoramento sísmico no Brasil, desempenhando papel fundamental no avanço do conhecimento científico, no fornecimento de informações que subsidiam ações de prevenção e de resposta a desastres naturais e na promoção da conscientização pública sobre a atividade sísmica no território brasileiro.

A RSBR compreende 97 estações sismográficas de banda larga distribuídas pelo território nacional, operadas de forma colaborativa por quatro instituições: a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Observatório Nacional (ON) (Figura 1.1). A USP opera 33 estações, localizadas predominantemente nas regiões Sul, Sudeste e parte da Centro-Oeste do país, enquanto a UnB é responsável por 19 estações, distribuídas nas regiões Norte e outra parte da Centro-Oeste. A UFRN gerencia 26 estações na região Nordeste, além de uma no estado do Acre. O ON, por sua vez, mantém sob sua responsabilidade 19 estações distribuídas ao longo da faixa costeira brasileira, abrangendo desde a região Sul até o Nordeste. Essa organização regional da rede contribui para a otimização das atividades operacionais e logísticas, especialmente diante das dimensões continentais do território brasileiro e das particularidades geográficas de cada região.

1.1 Universidade de São Paulo (BL)

O **Centro de Sismologia** da USP é responsável pela operação e manutenção da sub-rede BL, que atualmente compreende 33 estações sismográficas distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. A sub-rede BL é coordenada pelo Prof. Dr. **Marcelo Belentani de Bianchi** com apoio do Prof. Dr. **George Sand Leão Araújo de França** para a parte do monitoramento sísmico, e apoio da equipe

Figura 1.1: Configuração atual da RSBR, com 97 estações ativas.

técnica formada por Jackson Calhau Souza, Bruno de Barros Collaço, José Roberto Barbosa, Cleusa Aparecida de Campos Barbosa, José Alexandre Araújo Nogueira e Luis Galhardo Filho que atuam nas atividades de operação, manutenção, gestão e análise dos dados sísmicos.

Adicionalmente, o Centro de Sismologia desempenha papel importante no adensamento da RSBR em regiões específicas, em especial em Carajás/PA e Quadrilátero Ferrífero, com destaque para a parceria com a Vale (rede VL), além de receber doações de dados de duas estações privadas, uma na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis (estação ESAR), e outra na usina hidrelétrica de Teles Pires (estação STP02). No âmbito da RSBR, o Centro de Sismologia desempenha papel central na determinação dos parâmetros de fonte dos terremotos registrados pela rede, incluindo localização e magnitude, cujos resultados são disponibilizados publicamente em sua [página eletrônica](#), sendo também responsável pela distribuição dos dados coletados pelas quatro sub-redes da RSBR via o FDSNWS recém implantado, garantindo amplo acesso aos dados a qualquer pesquisador ou pessoa interessada.

1.2 Universidade de Brasília (BR)

O Observatório Sismológico (SIS) da UnB gerencia 19 estações sismográficas de banda larga distribuídas pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. A sub-rede BR é coordenada pelo Prof. Dr. Marcelo Peres Rocha, com o apoio do professor colaborador Dr. Giuliano Sant'Anna Marotta, e da equipe técnica composta por Juraci Mario de Carvalho, Adriano Pereira Botelho, Darlan Portela Fontenele, Daniel Marcos da Silva Pereira e Umberto José Travaglia Filho.

O SIS se destaca por seu papel estratégico no monitoramento sísmico, especialmente pela operação de estações na região Amazônica. A manutenção dessas estações envolve desafios logísticos significativos, incluindo limitações de acesso terrestre e a dependência de transporte fluvial ou aéreo. O SIS também mantém cooperações estratégicas associadas ao monitoramento global de explosões nucleares no âmbito do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBTO), além de atuar no monitoramento sísmico de grandes obras de infraestrutura, como barragens e

empreendimentos de mineração. Os eventos sísmicos localizados pelo SIS são publicados em sua [página eletrônica](#).

1.3 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NB)

O **Laboratório Sismológico** da UFRN é responsável pelo monitoramento sísmico da região Nordeste do Brasil, compreendendo 25 estações sismográficas distribuídas pelos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. O Laboratório mantém ainda uma estação no Acre, em parceria com a **Universidade Federal do Acre** (RBRC) e uma estação no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (**ASPSP**), em parceria com a Marinha do Brasil. A sub-rede NB é coordenada pelo Prof. Dr. **Aderson Farias do Nascimento**, com o apoio da equipe técnica composta por **Eduardo Alexandre Santos de Menezes**, **André Tavares da Silva**, **Flauber Carlos Costa**, **Marconi Alves de Oliveira**, **Rômulo Brito de Farias** e **Suzara Rayanne de Castro Sena**, responsável pelas atividades de instalação e manutenção das estações, além do gerenciamento e da análise de dados sismológicos.

O Laboratório se destaca pela realização contínua de campanhas de monitoramento sísmico local, conduzidas há anos, em parceria com a Defesa Civil e as autoridades locais, que favorecem a interação com a sociedade e contribuem para a **divulgação científica**, além da disseminação de informações sobre a sismicidade regional e a importância do monitoramento sísmico para comunidades afetadas. Os eventos sísmicos registrados e localizados na região Nordeste são publicados pelo Laboratório em **boletins mensais** e no blog **Sismos do NE**. Há também um dashboard interativo, consultável em .

1.4 Observatório Nacional (ON)

O Laboratório de Geofísica Aplicada (**LGA**) do ON é responsável pela coordenação geral da RSBR, exercida pelo Dr. **Sergio Luiz Fontes**, bem como pela operação da sub-rede ON, atualmente exercida pelo Dr. **Gilberto da Silva Leite Neto**. Essa sub-rede compreende 19 estações sismográficas distribuídas ao longo da margem continental brasileira, abrangendo os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. A operação da sub-rede ON conta com uma equipe de pesquisadores, tecnologistas e técnicos: **Thiago Moeda Sant'Anna**, **Ítalo Cley de Borges Santana Maurício**, **José Alejandro Moreno Alfonzo**, **Eveline Alves Sayão**, **Ronaldo Marins de Carvalho**, **Alcides Antonio dos Santos** e **André Vinícius de Sousa Nascimento**.

O ON é responsável pela centralização e armazenamento do banco de dados de forma de onda da RSBR. O instituto também se destaca pela liderança em iniciativas voltadas à expansão do monitoramento sísmico nacional para o ambiente oceânico e pela gestão do projeto junto com o SGB. Um exemplo é o desenvolvimento de projetos de pesquisa como o **RSBR-Mar**, financiado pela Finep. Esse projeto busca aprimorar a compreensão da sismicidade offshore da região Sudeste do Brasil. Além disso, investiga os riscos potenciais que esses eventos podem representar para as infraestruturas estratégicas do setor petrolífero. Em 2025, o RSBR-Mar instalou cinco sismógrafos de fundo oceânico e oito hidrofones flutuantes do tipo MERMAID ao longo da margem sudeste brasileira.

2. Atividades desenvolvidas

2.1 Visitas técnicas e manutenção de estações

A RSBR realizou cerca de 31 campanhas de manutenção, instalação ou desinstalação de estações em 2025. A Tabela 2.1 mostra que 83 estações foram visitadas ao longo de 2025, o que representa 83% do total das estações ativas da RSBR no início de 2025 (100). Essas campanhas foram financiadas, principalmente, com recursos do SGB, contando ainda com contrapartidas institucionais ou de projetos como o INCT-ET.

Em 2025, a RSBR concentrou esforços na reativação das estações sismográficas sob responsabilidade do ON, com ênfase no restabelecimento dos sistemas de telemetria, na reativação de estações desligadas na rede BR (por falta de equipamentos), NB (migração de estações de local) e BL (migração da estação MRDB de TRCB, desativada em 2024). Na rede ON, ao final do ano, 11 estações encontravam-se em pleno funcionamento (CAM01, DUB01, VAS01, MAN01, RIB01, ALF01, CAR01, ANA01, CMC01, GUA01 e GDU01), das quais seis já operavam com transmissão de dados ativa: MAN01, VAS01, CAM01, DUB01, ALF01 e RIB01 (Tabela 2.1) e Figura 2.1).

2.2 Estações desativadas

Ao longo de 2025, três estações foram permanentemente desativadas, são elas NBJG, NBTO, CMC01. A estação CMC01, localizada em Camacã, na Bahia, teve suas operações encerradas após a constatação do furto do painel solar e das baterias, bem como de condições de insegurança no local de instalação (Figura 2.2). As estações NBTO, localizada em Touros, Rio Grande do Norte, e NBJG, em Jaguarari, Bahia, foram desativadas devido à necessidade de realocação. Os respectivos instrumentos foram reinstalados como novas estações nos municípios de Carnaubais e Touros, no Rio Grande do Norte, dando origem às novas estações NBCB e TORO, respectivamente.

2.3 Ampliação da rede

Quatro estações sismográficas foram instaladas pelo Laboratório Sismológico da UFRN, duas no Rio Grande do Norte, uma no Maranhão e uma no Piauí. As estações no Rio Grande do Norte, NBCB (Carnaubais) e TORO (Touros), foram instaladas em maio e em fevereiro de 2025, respectivamente, com o apoio das autoridades locais (Figura 2.3). A estação NBES foi instalada em maio na **Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL)**, localizada no município de Estreito, no Maranhão. Essa instalação contou com o apoio da Defesa Civil municipal e estadual e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) (Figura 2.4). Em abril, a estação NBFL foi instalada no município de Floriano, no Piauí, com o apoio da prefeitura municipal (Figura 2.5).

Figura 2.1: Exemplos de estações visitadas pelo ON: (a) estação GUA01 após manutenção geral e (b) estação VAS01 após o restabelecimento da transmissão de dados.

Figura 2.2: Estação CMC01 encontrada sem painéis solares e baterias durante visita realizada em julho de 2025.

Figura 2.3: Estação TORO (Touros/RN), instalada em fevereiro de 2025, à esquerda, e estação NBCB (Carnaubais/RN), instalada em maio de 2025, à direita.

Figura 2.4: Instalação da estação sismográfica NBES em maio de 2025 pelo técnico Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia da UFRN, em parceria com representantes da Defesa Civil do Maranhão e do diretor da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão.

Figura 2.5: Estação sismográfica NBFL, instalada em abril de 2025 pelo técnico Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia da UFRN, em parceria com a prefeitura municipal de Floriano, Piauí.

O Centro de Sismologia da USP adicionou mais duas estações sismográficas em março de 2025. A estação IHP foi migrada da rede XC (ex-FAPESP) em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Esta estação é operada em parceria com o [Instituto Homem Pantaneiro \(IHP\)](#) (Figura 2.6) via termo de cooperação com a USP. A estação MRDB foi instalada no [Parque Estadual do Morro do Diabo](#) em Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo com o apoio da Fundação Florestal via projeto de pesquisa estabelecido (fig:mrdb) com a fundação.

2.4 Situação operacional

Conforme mostra a Tabela 2.1, a RSBR finalizou 2025 com um total de 97 estações, 95 delas em operação. Dentre essas 95 estações, 67 estão transmitindo os dados registrados de maneira remota, representando cerca de 71% do total. Do total de 97 estações, apenas três estações apresentam problemas instrumentais (NBTA, ITTB e PTLB) e apenas duas (TMAB e ROSB) foram desligadas ao longo do ano e aguardam reposição instrumental para voltarem a funcionar. Todas as 25 estações que dependem de coleta local estão em perfeito funcionamento, apesar de ainda não contar com sistema de transmissão. No total, foram coletados 858,8 Gb de dados das estações RSBR ao longo de 2025.

Observa-se, pela Tabela 2.1 e a Figura 2.8 que 49% das estações apresentam disponibilidade de dados classificada entre boa e ótima, 2% como regular, enquanto 49% ainda se encontram na categoria ruim. Observa-se, ainda, que a maior parte das estações da rede está operacional, com 69% transmitindo dados em tempo real (on-line) (Figura 2.9). Cerca de 26% das estações operam em modo de coleta local, o que significa que registram dados continuamente, apesar de serem necessárias visitas frequentes para recuperação dos mesmos. Apenas uma pequena fração das estações apresenta algum tipo de limitação operacional, sendo 3% classificadas como on-line defeituosas e 2% desligadas, aguardando a substituição de equipamentos (Tabela 2.1).

Vale ressaltar que a baixa disponibilidade dos dados apresentada na Tabela 2.1 pode ser atribuída a diferentes fatores, tais como registradores defeituosos devido a idade dos equipamentos da rede (e.g., ANA01 e NBPF), problemas de transmissão (e.g., NBPB e NBLGR), além de falta de tempo hábil para consolidar a base dados de forma que a estatística pudesse ser levantada. Uma

Figura 2.6: Estação sismográfica IHP, migrada pelo técnico Jackson Calhau, do Centro de Sismologia da USP, em parceria com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Figura 2.7: Estação sismográfica MRDB, instalada em uma antiga pista de pouso dentro do Parque estadual Morro do Diabo, próxima a cidade de Teodoro Sampaio/SP. Na foto são mostrados de baixo para cima na imagem, a localização do *vault* do sensor, dos equipamentos e painéis solares.

Figura 2.8: Disponibilidade de dados das estações da RSBR em 2025.

Figura 2.9: *Status* das estações da RSBR em 2025 conforme Tabela 2.2.

forma de corrigir este último problema é modificar o período de avaliação da rede de junho a junho ao invés de janeiro a dezembro considerando a entrega do relatório para o final do ano.

Tabela 2.1: Estado operacional das estações da RSBR até dezembro de 2025.

REDE	ESTAÇÃO	STATUS ¹	ÚLTIMA VISITA	Gb	% ²
NB	NBAN	Coleta Local	28/11/2025	6.0	96.0
NB	NBCA	On-line	29/11/2025	13.1	99.0
NB	NBCB	On-line	26/08/2025	8.8	99.0
NB	NBCL	Coleta Local	05/12/2025	10.0	100.0
NB	NBCM	On-line	20/08/2025	6.7	99.0
NB	NBES	On-line	04/12/2025	11.6	99.0
NB	NBFL	On-line	01/09/2025	9.1	99.0
NB	NBIT	On-line	20/08/2025	11.7	93.0
NB	NBJCA	Coleta Local	11/11/2025	3.6	100.0
NB	NBJG	Desativada	18/05/2025	5.4	37.0
NB	NBLA	On-line	28/11/2025	12.3	99.0
NB	NBLGR	On-line	09/12/2025	6.5	71.0
NB	NBLP	On-line	26/11/2025	7.6	100.0
NB	NBLV	On-line	27/08/2025	12.2	75.0
NB	NBMA	Coleta Local	19/08/2025	7.0	66.0
NB	NBMO	On-line	03/12/2025	11.5	83.0
NB	NBPA	On-line	05/12/2025	14.0	97.0
NB	NBPB	On-line	05/12/2025	11.2	78.0
NB	NBPE	On-line	25/11/2025	7.4	98.0
NB	NBPF	Coleta Local	23/07/2024	1.1	17.0
NB	NBPN	On-line	25/11/2025	13.0	92.0
NB	NBPS	On-line	31/08/2025	14.9	99.0
NB	NBSB	Coleta Local	06/12/2025	7.3	97.0
NB	NBTA	Defeituosa On-line	03/09/2025	8.7	67.0
NB	NBTO	Desativada	20/02/2025	1.5	10.0
NB	RBRC	Coleta Local	31/12/2024	0.0	0.0
NB	TORO	Coleta Local	12/12/2025	12.6	82.0
ON	ABR01	Coleta Local	07/07/2024	0.0	0.0
ON	ALF01	On-line	09/12/2025	3.3	40.0
ON	ANA01	Coleta Local	25/07/2025	0.0	0.0
ON	CAJ01	Coleta Local	11/04/2024	0.0	0.0
ON	CAM01	On-line	10/12/2025	4.0	91.0
ON	CAR01	Coleta Local	19/07/2025	0.0	0.0
ON	CMC01	Desativada	29/07/2025	0.0	0.0
ON	DUB01	On-line	11/12/2025	5.8	84.0
ON	GDU01	Coleta Local	28/07/2025	3.0	86.0
ON	GUA01	Coleta Local	05/08/2025	0.4	12.0
ON	MAJ01	Coleta Local	09/04/2024	0.0	0.0
ON	MAN01	On-line	30/07/2025	4.1	60.0
ON	PET01	Coleta Local	12/04/2024	0.0	0.0
ON	POA01	Coleta Local	10/04/2024	0.0	0.0
ON	RIB01	On-line	03/11/2025	1.1	16.0
ON	SLP01	Coleta Local	22/09/2020	0.0	0.0

REDE	ESTAÇÃO	STATUS ¹	ÚLTIMA VISITA	Gb	% ²
ON	TER01	Coleta Local	08/04/2024	6.4	76.0
ON	TIJ01	Coleta Local	11/04/2024	0.0	0.0
ON	TRI01	Coleta Local	15/04/2023	0.0	0.0
ON	VAS01	On-line	29/08/2025	7.1	100.0
BL	AMBA	On-line	28/03/2025	10.5	96.0
BL	AQDB	On-line	28/09/2025	12.1	100.0
BL	ARCA	On-line	04/11/2025	11.1	100.0
BL	BB19B	On-line	22/03/2025	14.5	98.0
BL	BSCB	On-line	19/09/2025	11.0	100.0
BL	C2SB	On-line	11/07/2024	16.8	94.0
BL	CANS	On-line	18/09/2025	12.7	100.0
BL	CLDB	On-line	08/09/2025	11.4	100.0
BL	CNLB	On-line	14/10/2025	12.1	100.0
BL	COIM	On-line	01/04/2025	8.2	75.0
BL	CPSB	On-line	12/10/2025	12.2	100.0
BL	DIAM	On-line	11/11/2025	11.0	96.0
BL	ESAR	Coleta Local	-	7.5	91.0
BL	FRTB	On-line	03/04/2025	13.6	98.0
BL	IHP	On-line	01/04/2025	6.4	76.0
BL	ITAB	On-line	07/10/2025	11.4	94.0
BL	ITQB	On-line	09/10/2025	12.2	100.0
BL	ITRB	On-line	16/09/2025	11.6	100.0
BL	LDASE	On-line	02/04/2025	21.5	93.0
BL	MRDB	On-line	14/07/2025	11.9	100.0
BL	MURT	On-line	02/10/2025	10.3	94.0
BL	PCMB	On-line	23/03/2025	12.5	100.0
BL	PLTB	On-line	11/10/2025	11.9	100.0
BL	PMNB	On-line	12/11/2025	11.0	100.0
BL	PP1B	On-line	12/07/2024	12.4	99.0
BL	PRB1	On-line	-	32.8	71.0
BL	PRMB	On-line	07/11/2025	18.8	100.0
BL	PTGB	On-line	02/04/2025	12.0	97.0
BL	RCLB	On-line	21/03/2025	10.9	100.0
BL	RVDE	On-line	27/09/2025	11.0	99.0
BL	SJMB	On-line	09/11/2025	11.5	99.0
BL	STP02	Coleta Local	-	4.0	87.0
BL	VABB	On-line	28/04/2025	8.4	98.0
BR	ARAG	On-line	24/11/2025	8.8	80.0
BR	BOAV	On-line	21/04/2024	5.1	46.0
BR	CZSB	On-line	12/09/2025	6.9	61.0
BR	GUAJ	On-line	26/09/2025	22.0	98.0
BR	IPMB	On-line	26/11/2025	8.7	79.0
BR	ITTB	On-line Defeituosa	19/11/2025	11.0	82.0
BR	JANB	On-line	19/11/2025	3.5	31.0
BR	MAL2	On-line	24/10/2025	15.0	95.0
BR	MC01	Coleta Local	30/04/2025	32.0	81.0
BR	NTVB	Coleta Local	22/11/2025	8.8	63.0
BR	PDRB	On-line	10/12/2025	2.0	18.0

REDE	ESTAÇÃO	STATUS ¹	ÚLTIMA VISITA	Gb	% ²
BR	PRPB	On-line	16/12/2025	11.0	76.0
BR	PTLB	On-line Defeituosa	07/12/2025	4.4	39.0
BR	ROSB	Desligada	07/04/2025	0.0	0.0
BR	SALV	On-line	08/12/2025	8.4	76.0
BR	SDBA	On-line	20/11/2025	9.0	81.0
BR	SMTB	On-line	23/11/2025	4.6	41.0
BR	SNDB	On-line	26/11/2025	8.8	79.0
BR	TMAB	Desligada	04/04/2025	0.0	0.0
BR	VILB	On-line	08/12/2025	6.7	58.0

¹Status definido de acordo com a Tabela 2.2; ²Total de dados armazenados em segundos dividido pelo total de segundos em um ano

Status	Definição
On-line	Estação com equipamentos em funcionamento pleno e com transmissão de dados.
Coleta Local	Estação com equipamentos em funcionamento pleno, mas sem transmissão de dados por qualquer motivo, sendo dependente de coleta local dos dados.
Defeituosa On-line	Estação com equipamentos em funcionamento parcial (e.g. alguma componente travada ou ruidosa, etc.) e com transmissão de dados.
Defeituosa com coleta	Estação com equipamentos em funcionamento parcial (e.g. alguma componente travada ou ruidosa, etc.), mas sem transmissão de dados por qualquer motivo, sendo dependente de coleta local dos dados.
Desligada	Estação sem funcionamento e sem transmissão de dados, por qualquer motivo, aguardando manutenção ou novos equipamentos para voltar a funcionar.
Desativada	Estação desmontada e que não irá mais funcionar, seja por término do trabalho ou por comprometimento do local (ex.: furto, utilização para outros fins, revogação da permissão de operação, etc.).
Prevista	Estação prevista para ser instalada, com código temporário definido e com posição (coordenadas) aproximada definida.

Tabela 2.2: Definição dos status usados na Tabela 2.1.

2.5 Monitoramento sísmico

2.5.1 Cobertura espacial e capacidade de localização

Conforme a Figura 2.10b, a RSBR é capaz de detectar e localizar automaticamente eventos com magnitude em torno de 4 em grande parte do território nacional, com exceção do extremo norte e do noroeste da região amazônica (Acre, Amazonas e Roraima). Para eventos de menor magnitude (cerca de 3.5), observa-se uma limitação significativa na detecção automática em amplas áreas da região amazônica (Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia e norte do Mato Grosso),

além do estado do Tocantins (Figura 2.10b). Para magnitudes ainda menores (em torno de 2), a localização automática torna-se viável apenas em áreas mais restritas, concentradas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (Figura 2.10b). A Figura 2.11 destaca áreas com maior ou menor cobertura de estações, condição indispensável para a obtenção de parâmetros hipocentrais confiáveis. Observa-se que essas áreas se concentram no Sudeste e no Nordeste, refletindo a maior densidade de estações nessas regiões.

Considerando também as estações com Coleta Local (Figura 2.10a), verifica-se que é possível refinar as localizações automáticas de eventos de menor magnitude (2–3,5) por meio da incorporação de dados coletados localmente, especialmente em estações situadas nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, o que contribui para a melhoria da precisão dos epicentros.

Dessa maneira, fica evidente que o número e a distribuição dos eventos sísmicos nos catálogos produzidos pela RSBR devem ser interpretados com cautela. A maior ocorrência de eventos de baixa magnitude (2–3,5) nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil reflete uma maior capacidade de detecção e localização automática da rede, não implicando necessariamente em uma maior atividade sísmica nessas regiões.

2.5.2 Eventos detectados

A RSBR, por meio dos analistas do Centro de Sismologia da USP e do Laboratório de Sismologia da UFRN, permitiu a detecção, a localização e a divulgação de 452 terremotos no país (Figura 2.12). Como mostra a Figura 2.12, os três estados com maior número de sismos registrados são: Bahia (145), Minas Gerais (105) e Mato Grosso (31) - coincidindo com a maior densidade de estações (Figura 2.10).

2.6 Financiamento das atividades

O apoio do SGB foi fundamental para a execução das atividades da RSBR em 2025, conforme demonstrado no extrato apresentado na Tabela 2.3. No período, foram destinados R\$ 155.400,00 para o pagamento de diárias, R\$ 186.816,67 para aquisição de materiais de consumo nacional (como baterias e painéis solares), R\$ 205.455,96 para contratação de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica), R\$ 337.350,00 para pagamento de bolsas de capacitação e R\$ 2.343,01 para passagens aéreas.

Despesa	Valor (R\$)
Bolsa	337.350,00
Despesas financeiras	689,35
Diárias	155.400,00
Material de consumo nacional	186.816,67
Passagens	2.343,01
Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	205.455,96
Total	888.054,99

Tabela 2.3: Investimentos realizados pela RSBR com o apoio do SGB em 2025. Extrato obtido com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica (FACC).

Figura 2.10: Cobertura das estações da RSBR, considerando apenas aquelas com disponibilidade de dados classificada como regular ou superior e com status de operação: (a) Coleta Local e On-line; e (b) apenas On-line. Os mapas evidenciam as regiões com maior densidade de estações, a partir de distâncias de referência associadas a diferentes magnitudes, destacando as áreas onde a rede apresenta maior capacidade de detecção e de localização confiável de eventos sísmicos.

Figura 2.11: Cobertura azimutal das estações da RSBR, considerando apenas aquelas com disponibilidade de dados classificada como regular ou superior e com status de operação: (a) Coleta Local e On-line; e (b) apenas On-line. Os mapas evidenciam a variação da cobertura azimutal ao longo do território, destacando regiões em que a geometria da rede favorece ou limita a ocorrência de eventos sísmicos. Áreas com melhor cobertura azimutal apresentam maior confiabilidade na determinação dos parâmetros dos eventos, enquanto regiões com cobertura deficiente apresentam maior incerteza nas localizações.

Figura 2.12: À esquerda: mapa do Brasil com os estados coloridos de acordo com o número de eventos registrados, sobreposto aos 452 sismos detectados pela RSBR em 2025; À direita: mapa do Brasil com os estados coloridos pelo número de estações sismográficas, cada uma representada conforme seu status operacional.

3. Planejamento estratégico para 2026

Com base no diagnóstico operacional de 2025, este plano estabelece diretrizes para superar os desafios técnicos apontados, visando manter a RSBR como infraestrutura de referência na aquisição de dados sísmicos de alta qualidade.

1. Melhorar a disponibilidade e a qualidade dos dados

Para reduzir o número de estações com baixa disponibilidade de dados (49%), a RSBR deverá continuar priorizando visitas de manutenção preventiva e campanhas regulares de coleta de dados, principalmente em estações que operam em modo de Coleta local. Também serão promovidas campanhas voltadas à ampliação da telemetria, o que deve melhorar significativamente o índice de disponibilidade, e uma maior interação entre as sub-redes para definição de melhores práticas em sincronização de dados. Além disso, a substituição de equipamentos, prevista para iniciar em 2026, deverá impactar positivamente os índices de disponibilidade.

Para tornar a identificação e correção de problemas instrumentais mais ágil e eficiente, pesquisadores da RSBR vêm se dedicando ao desenvolvimento de **ferramentas voltadas à avaliação periódica do desempenho das estações**. Essas iniciativas visam monitorar continuamente o funcionamento dos equipamentos, permitindo a detecção precoce de eventuais falhas instrumentais e a adoção de medidas corretivas no menor tempo possível. Espera-se que, em 2026, seja realizado um levantamento do status operacional de cada estação da RSBR, cujos resultados deverão ser disponibilizados publicamente.

2. Melhorar a transmissão dos dados

A telemetria desempenha papel central no monitoramento sísmico, sendo fundamental para viabilizar a transmissão contínua de dados e permitir respostas mais rápidas à sociedade. Nesse contexto, a RSBR tem como prioridade concluir o processo de reativação das estações sob responsabilidade do ON, com ênfase na retomada e modernização dos sistemas de

transmissão de dados. A USP está em processo de renovação do contrato com a empresa SES (que adquiriu a Intelsat) para a manutenção do contrato de transmissão de satélite. A implantação de novas soluções de telemetria deverá ampliar significativamente o número de estações operando em tempo real, reduzindo a dependência de coletas locais e aumentando a disponibilidade e a confiabilidade dos dados. Como resultado, espera-se não apenas uma melhoria na capacidade de detecção e localização de eventos sísmicos, mas também maior robustez operacional da rede como um todo, alinhando-a às demandas atuais de monitoramento contínuo e resposta rápida.

3. Modernização e ampliação da rede

A execução do projeto **Infra-RSBR: Modernização da Infraestrutura Instrumental da Rede Sismográfica Brasileira**, recentemente aprovado pela FINEP e coordenado pelo Dr. Sergio Fontes, constituirá o principal eixo da ampliação e modernização instrumental da RSBR em 2026. Espera-se, com sua implementação, não apenas substituição de equipamentos obsoletos ou defeituosos, mas também o fortalecimento da capacidade de detecção e da robustez operacional da RSBR, especialmente em regiões ainda pouco cobertas.

Nesse contexto, destacam-se as seguintes ações prioritárias:

- (a) *Atualização de sensores e registradores*: substituição de equipamentos obsoletos ou defeituosos por instrumentos de última geração, com o objetivo de garantir o correto funcionamento das estações sismográficas da RSBR;
- (b) *Reposição instrumental em estações desligadas ou defeituosas*: substituição de equipamentos em estações como TMAB e ROSB, atualmente fora de operação, visando sua rápida reintegração à rede e a recomposição da cobertura espacial;
- (c) *Ampliar a cobertura de estações*: instalar estações sismográficas em regiões ainda pouco amostradas, com o objetivo de reduzir a heterogeneidade na detecção e localização de terremotos de menor magnitude ($M < 3.5$) em escala nacional. Nesse contexto, destacam-se como áreas prioritárias as regiões Norte e Centro-Oeste.

4. Formação de recursos humanos

Os dados coletados pelas estações da RSBR têm desempenhado papel fundamental na formação de recursos humanos no país, servindo de base para o desenvolvimento de atividades acadêmicas em diferentes níveis de ensino. Esses dados vêm sendo amplamente utilizados em trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado, contribuindo não apenas para a capacitação técnica e científica de estudantes, mas também para o avanço do conhecimento em sismologia e em áreas correlatas. Além disso, o acesso contínuo a informações de qualidade tem favorecido a consolidação de grupos de pesquisa e o fortalecimento da comunidade científica nacional.

- **Trabalhos de conclusão de curso concluídos:**

Brito, P. L. M. B. (2025). *Análise da sismicidade na região de Caruaru-PE (2020–2021): caracterização espaço-temporal, discriminação de eventos e mecanismo focal*. Orientador: **Aderson Farias do Nascimento**. Coorientador: **José Augusto Silva da Fonsêca**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Costa, A. L. S. da. (2025). *Desenvolvimento de um sismógrafo modular com microcontroladores*. Orientador: **Aderson Farias do Nascimento**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Santos, C. F. dos. (2025). *O uso do Source Scanning Algorithm (SSA) na sismologia*. Orientador: **Aderson Farias do Nascimento**. Coorientador: **José Augusto Silva da Fonsêca**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Silva, M. G. da. (2025). *Modelagem de ondas locais: São Caetano/PE – 2010*. Orientador: **Jordi Julià Casas**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

- **Trabalhos de conclusão de curso em andamento:**

de Souza, J. P. P. (2025). Modelagem de Formas de Onda do Terremoto de Poconé (1/3/2025). Orientador: **Gilberto da Silva Leite Neto**. Coorientador: **Aderson Farias do Nascimento**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

- **Dissertações de Mestrado concluídas:**

Teixeira, F. A. H. F. (2025). **Estudo da estrutura rasa do Domo de Pitanga, por meio de métodos sismológicos**. Orientador: **George Sand Leão Araújo de França**. Universidade de São Paulo.

- **Dissertações de Mestrado em andamento:**

Amaral, V. F. (2024). Espessura da zona de transição do manto sob a bacia do Paraná com função do receptor. Orientador: **Jordi Julià Casas**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Bezerra, B. L. M. (2024). Atualização e Análise de Escalas de Magnitude Local e Regional para o Brasil. Orientador: **Giuliano Sant'Anna Marotta**. Universidade de Brasília.

Fialho, T. (2025). Estrutura anisotrópica do manto superior sob a América do Sul inferida da divisão de ondas XKS. Orientador: **Carlos Alberto Moreno Chaves**. Coorientador: **Aderson Farias do Nascimento**. Universidade de São Paulo.

Herzog, I. (2024). Estudos crustais da região de Carajás a partir da sismicidade regional. Orientador: **Marcelo Belentani de Bianchi**. Universidade de São Paulo.

Lopez, I. C. G. (2024). Tomografia sísmica de múltiplas frequências no oeste da Amazônia para analisar terremotos profundos na estrutura da placa de Nazca. Orientador: **Marcelo Peres Rocha**. Universidade de Brasília.

Santos, N. B. (2024). Caracterização de eventos naturais intraplaca usando aprendizagem de máquina. Orientador: **George Sand Leão Araújo de França**. Universidade de São Paulo.

Silva, M. G. (2025). Investigação de Eventos Sísmicos no Interior do Brasil Utilizando o Método de Amplitude Relativa (RAMP). Orientador: **Aderson Farias do Nascimento**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

- **Teses de Doutorado concluídas:**

Affonso, G. M. P. C. A. (2025). Estudo do manto superior sob o Brasil com tomografia sísmica de múltiplas frequências utilizando inversão conjunta de resíduos relativos e anomalias de amplitude. Orientador: **Marcelo Peres Rocha**. Universidade de Brasília.

Nascimento, A. V. S. (2025). Inversion of Rayleigh and Love wave dispersion curves: new constraints on the shear-wave velocity and radial anisotropy structure of the South American lithosphere. Orientador: **Giuliano Sant'Anna Marotta**. Coorientador: **Carlos Alberto Moreno Chaves**. Universidade de Brasília.

- **Teses de Doutorado em andamento:**

Chaves, E. B. P. (2023). Tomografia de atenuação telessísmica aplicada ao estudo do manto superior sob o Cráton Amazônico. Orientador: **Marcelo Peres Rocha**. Universidade de Brasília.

Collaço, B. B. (2025). Perigo Sísmico no Brasil: Sismos Naturais e Induzidos. Orientador: **Marcelo Peres Rocha**. Universidade de Brasília.

Contiero, K. (2025). Atenuação sísmica da América do Sul a partir de múltiplas fases das ondas ScS. Orientador: **Carlos Alberto Moreno Chaves**. Universidade de São Paulo.

Gomes, J. R. A. (2020). Estrutura crustal e litosférica do Escudo Brasileiro com funções de autocorrelação telessísmicas. Orientador: **Jordi Julià Casas**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Rodrigues, L. N. (2023). Tomografia de anomalias de tempo de percurso absoluta e relativa de onda P para determinação da anisotropia radial e azimutal para a América do Sul. Orientador: **Carlos Alberto Moreno Chaves**. Universidade de São Paulo.

Silva, D. I. G. (2023). Modelagem de pegmatitos em subsuperfície: Integração de métodos potenciais e técnicas de sismologia passiva. Orientador: **Giuliano Sant'Anna Marotta**. Universidade de Brasília.

Tadeu, E. V. C. (2022). Estudo da estrutura crustal sob a Província Mineral de Carajás e Adjacências utilizando tomografia sísmica de ruído ambiental. Orientador: **Marcelo Peres Rocha**. Universidade de Brasília.

5. Produção científica

Os dados registrados pelas estações sismográficas da RSBR têm sido amplamente utilizados em estudos científicos, sustentando a produção de conhecimento de alta qualidade na área. Esses registros têm resultado em publicações em periódicos nacionais e internacionais de relevância, além de contribuir para a elaboração de trabalhos apresentados em simpósios, congressos e outros eventos científicos. Dessa forma, a RSBR não apenas viabiliza o desenvolvimento de pesquisas, mas também fortalece a inserção da sismologia brasileira no cenário científico global.

- **Artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais:**

Affonso, G. M. P. C., Rocha, M. P., Julià, J., Nascimento, A. F., Fuck, R. A., Menezes, E. A. S., Tadeu, E. V. C., Sigloch, K., Nolet, G., Jalowitzki, T. (2025). [Study of the lithospheric structure beneath Northeast Brazil with P-wave multiple frequency seismic tomography](#). *Geophysical Journal International*, 243, 1–21.

Albuquerque, D. F., Rocha, M. P., França, G. S., Bianchi, M., Fuck, R. A. (2025). [Influence of seismometer misorientation on crustal thickness and Vp/Vs estimated with teleseismic P-wave receiver functions](#). *Tectonophysics*, 895, 230577.

Assumpção, M., Bianchi, M., Calhau, J., Rosa, D., Baksh, J., Assing, D., Basdeo, C., Zahradnik, J., Dias, F., Jolivet, R., Calais, E. (2025). [The 2021 Mw 5.6 Earthquake in the Guyana Shield, South America: An Intraplate Event with No Reason to Occur](#). *The Seismic Record*, 5(2), 228–238.

Chagas de Melo, B., Lebedev, S., Celli, N. L., Gibson, S., de Laat, J. I., Assumpção, M. (2025). [The lithosphere of South America from seismic tomography: Structure, evolution, and control on tectonics and magmatism](#). *Gondwana Research*, 138, 139–167.

Costa, M. O., da Silva, S. L. E. F., Silva, R., França, G. S., Vilar, C. S., Alcaniz, J. S. (2025). [Statistical models for earthquakes: A Bayesian analysis](#). *Physica A: Statistical Mechanics*

and its Applications, 674, 130678.

Fonsêca, J., do Nascimento, A., Lasocki, S. (2025). **Probabilistic seismic hazard analysis for NE Brazil**. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 23, 3507–3527.

Leite Neto, G. S., Prieto, G. A., Julià, J. (2025). **Deep-focus earthquakes in warm slabs: Seismic source parameters in the Peru-Brazil region**. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 130, e2024JB029900.

Nascimento, A. V. S., Chaves, C. A. M., Maciel, S. T. R., França, G. S., Marotta, G. S. (2025). **DisperPy: A machine learning based tool to automatically pick group velocity dispersion curves from earthquakes**. *Computers & Geosciences*, 205, 106015.

• **Resumos apresentados em simpósios ou congressos:**

Bianchi, M., Amaral, C., Inazaki, E., Henriques, N. (2025). Characterizing the high-frequency noise sources on a new seismological station in the southwestern region of São Paulo state. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil. <https://doi.org/10.22564/19cisbgf2025.094>

Carvalho, J., Assumpção, M., Barros, L. (2025). Seismicity in southern Brazil: Analyzing the nature of events. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Coelho, D. L. O., Leite Neto, G. S., Nascimento, A., Fontes, S. L., Mauricio, I. C. B. S., Sayão, E., Bianchi, M., França, G. S., Assumpção, M., Nascimento, A. F., Menezes, E., Rocha, M., Albuquerque, D. (2025). Tracking instrumental issues in the Brazilian Seismographic Network (RSBR). In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Coelho, D. L. O., Nascimento, A., Leite Neto, G. S., Bianchi, M., Sayão, E., Fontes, S. L. (2025). Development of SSPARQ: A scalable seismological pipeline for assessment, review, and quality of seismic data. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Costa, A., Cruz, I. (2025). Seismic characterization of the Brazilian Equatorial Margin: Historical assessment and monitoring network expansion. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

França, G. S. L. A., Carvalho, R. S. (2025). Intraplate seismicity: Improving data of the Brazilian Seismic Bulletin and relationship between earthquakes and geological faults using KNN. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Imana, N. R. B., Assunção, L. G., Barros, L. V. (2025). The Itajobi/SP earthquake of April 16, 2025. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Leite Neto, G. S. (2025). Terremotos profundos na região amazônica (Acre): Mecanismos focais e parâmetros de fonte. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Leite Neto, G. S., Coelho, D. L. O., Nascimento, A., Souza, J. P., Sayão, E., Fontes, S. L. (2025). Determining the focal mechanism of the 2025 Poconé/MT earthquake (4.2 mb). In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Marotta, G., Santos, A., Von Huelsen, M. (2025). Analysis of recent seismicity in the Frutal region, Minas Gerais, Brazil. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil. <https://doi.org/10.22564/19cisbgf2025.051>

Nascimento, A., Fonsêca, J. A. S., Lasocki, S. (2025). Seismic hazard assessment for Northeast Brazil: A probabilistic approach. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Nascimento, A., Fonsêca, J. A. S., De Melo, G. (2025). Seismological characterization of the 2018 Maceió earthquake and its association with ground subsidence. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Nascimento, A., Gomes, S., Menezes, E., Fuck, R. (2025). Seismic monitoring of mining-related events in Jacobina-BA. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil.

Nascimento, A., Rocha, M., Marotta, G., Tadeu, E., Assumpção, M., Azevedo, P., Trindade, C., An, M., Feng, M. (2025). Preliminary shear-wave splitting analysis in the Carajás Mineral Province area. In SBGf Conference, Rio de Janeiro, Brazil. <https://doi.org/10.22564/19cisbgf2025.448>

6. Anexos

O presente relatório, bem como todo material compilado pela RSBR para o ano de 2025, pode ser encontrado no repositório: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113316>.

Em seguida, são apresentados o relatório de desempenho da RSBR ao longo de 2025 e a relação de citações do Centro de Sismologia da USP no mesmo período.

Relatório de Performance

2025

Rede Sismográfica Brasileira

RELATÓRIO DE PERFORMANCE RSBR - 2025

Este relatório visa analisar a performance da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) ao longo de 2025 nas **redes sociais** e na **imprensa**.

Período de análise: De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025
Período de comparação: 2024

Plataformas analisadas:

Facebook

Twitter

Instagram

Imprensa

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

REDES SOCIAIS

2025

OBJETIVOS NAS REDES SOCIAIS

A RSBR está comprometida em **promover a conscientização sobre a atividade sísmica no Brasil** através das redes sociais, compartilhando informações valiosas e educativas.

O objetivo nas redes sociais é construir uma **comunidade engajada**, informada e interessada em compreender a **importância do monitoramento da sismicidade brasileira** para a segurança e prevenção de desastres.

Além de **informar sobre sismos**, buscamos destacar a **importância da pesquisa científica** e tecnológica na área, promovendo uma compreensão mais ampla da sismologia entre o público

PRINCIPAIS MÉTRICAS DAS REDES SOCIAIS

As métricas são indicadores quantitativos e qualitativos que ajudam a medir o desempenho e o impacto de uma presença online.

Interações/Engajamento: Refere-se à interação dos usuários com o conteúdo (curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos). Indica o quão envolvente e relevante é o conteúdo.

Alcance: Representa o número total de pessoas que visualizaram um conteúdo. Mostra a visibilidade do conteúdo e quantas pessoas foram impactadas.

Visualizações: Refere-se ao número total de vezes que o conteúdo foi exibido, independentemente de ser por uma única pessoa ou várias.

Seguidores: Representa o número total de pessoas que escolheram seguir ou curtir uma página ou perfil.

FACEBOOK

A estratégia da RSBR no Facebook centra-se na **criação de uma comunidade engajada** e informada. Publicamos regularmente atualizações sobre atividades sísmicas, compartilhamos conteúdo educativo e científico e incentivamos a interação por meio de perguntas e discussões

Métrica	Valor Total	Variação
Total de Seguidores	30.651	+47%
Visualizações	7.986.367	+2.000%
Interações	68.504	+254%
Número de Postagens	124	+53%

GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS MÉTRICAS EM 2025

FACEBOOK

PUBLICAÇÕES DE DESTAQUE

Rede Sismográfica Brasileira
Publicado por Instagram ·
28 de março de 2025

⚠ Um terremoto de magnitude 6.3 Mw ocorreu no Oceano Atlântico, mais precisamente na cordilheira meso-oceânica, na tarde desta sexta-feira, dia 28 de março.... Ver mais

Terremoto é registrado na dorsal meso-oceânica

3,3 mil 468 437

Visualizações: 1.233.522

Rede Sismográfica Brasileira
Publicado por Instagram ·
8 de fevereiro de 2025

Um forte terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Caribe, cerca de 209 quilômetros a sudoeste das Ilhas Cayman, na noite deste sábado (👁)... Ver mais

Terremoto de magnitude 7,6 no Caribe gera alerta de tsunami

712 52 94

Visualizações: 898.955

Rede Sismográfica Brasileira
Publicado por Instagram ·
12 de março de 2025

O município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, registrou um tremor de terra de magnitude 2.0 mR na tarde de terça-feira, dia 11 de março, às 13h07 (horário de Brasília)... Ver mais

São Gonçalo, no Rio de Janeiro, registra tremor de terra

1,8 mil 206 328

Visualizações: 356.129

INSTAGRAM

redesismograficabr

Rede Sismográfica Brasileira

979 posts 17,3 mil seguidores 332 seguindo

Organização governamental

 BR RSBR - Monitorando a sismicidade nacional e gerando informações que suportam a investigação da estrutura interna da... mais

R. Gen. José Cristino, 77, São Cristovão, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20921400

 rsbr.on.br e mais 1

No Instagram, buscamos adotar uma **abordagem visual e envolvente** para transmitir informações sobre a Rede Sismográfica Brasileira. Utilizamos imagens impactantes, mapas e vídeos curtos para comunicar de forma **acessível, atrativa e clara**.

 INSTAGRAM

Métrica	Valor	Variação
Total de Seguidores	17.422	+9,70%
Alcance	1.077.117	+30%
Visualizações	3.966.753	+261%
N° de Postagens	371	+16%
Interações	44.718	-52%

INSTAGRAM

GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS MÉTRICAS EM 2025

INSTAGRAM

PUBLICAÇÕES DE DESTAQUE

Terremoto é registrado na dorsal meso-oceânica

5.395 579 1.142

Visualizações: 79.980

Terremoto de magnitude 7,6 no Caribe gera alerta de tsunami

1.213 18 437

Visualizações: 33.654

Falso alerta de terremoto assusta moradores de SP e RJ

677 43 399

Visualizações: 30.842

No X (Twitter), a estratégia da Rede Sismográfica Brasileira é focada na **disseminação rápida de informações relevantes**.

Publicamos atualizações sobre eventos sísmicos e compartilhamos notícias e pesquisas relacionadas à sismologia.

Métrica	Valor	Variação
Total de Seguidores	5.234	+3%
Impressões Totais	114.287	-42%
Engajamento	1.513	-61%
N° de Postagens	290	-14%

As quedas nas métricas no X se devem ao fato de que a plataforma enfrentou uma queda de engajamento em 2025, evidenciada por uma diminuição de 15% nos usuários móveis ativos diariamente. A plataforma apresentou o menor crescimento entre as redes sociais. ([referência](#)).

GRÁFICOS DE EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS MÉTRICAS EM 2025

PUBLICAÇÕES DE DESTAQUE

Rede Sismográfica Brasileira @RSBR_Oficial · 14 de fev

Na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta do Google para um suposto terremoto no mar, a 55 km de Ubatuba, no litoral de São Paulo, foi enviado para celulares com sistema operacional Android para moradores da capital paulista e do Rio de Janeiro.

Falso alerta de terremoto do Google assusta moradores de SP e RJ

3 comentários, 21 retweets, 87 curtidas, 16 mil visualizações

Rede Sismográfica Brasileira @RSBR_Oficial · 12 de mar

O município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, registrou um tremor de terra de magnitude 2.0 mR na tarde de terça-feira, dia 11 de março, às 13h07 (horário de Brasília). Até o momento, não recebemos relatos de que a população tenha sentido os sismos.

São Gonçalo, no Rio de Janeiro, registra tremor de terra

3 comentários, 60 retweets, 107 curtidas, 14 mil visualizações

Desempenho Geral nas Redes Sociais – 2025

Plataforma	Seguidores	Interações	Visualizações
Facebook	30.651	68.504	7.986.367
Instagram	17.422	44.718	3.966.753
X/Twitter	5.234	1.513	114.287
TOTAL	53.307	114.735	12.067.407

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

IMPrensa

2025

OBJETIVOS NA COMUNICAÇÃO COM A IMPRESA

A assessoria de imprensa da Rede Sismográfica Brasileira busca **disseminar informações sobre atividades sísmicas no Brasil**, promovendo a conscientização e a compreensão pública

Nosso principal objetivo é **estabelecer a RSBR como uma fonte confiável** de dados sísmicos e expertise, fortalecendo sua presença na mídia e entre o público em geral.

A assessoria de imprensa visa **construir e manter relacionamentos sólidos** com jornalistas, editores e influenciadores, assegurando uma cobertura precisa e abrangente das atividades da RSBR

IMPRENSA

984

Inserções na Mídia

**Média de 82 inserções por
mês em 2025**

IMPRENSA

VEJA ABAIXO O GRÁFICO DE INSERÇÕES NA IMPRENSA AO LONGO DE 2025

IMPRENSA

INSERÇÕES DE DESTAQUE NA IMPRENSA

FOLHA DE S.PAULO

cotidiano > educação mobilidade violência saú

Tremor de terra de magnitude 2,5 é sentido em Betim (MG)

Sismo registrado na tarde deste sábado (22); prefeitura afirma que não foram registrados danos

BBC NEWS BRASIL

Notícias Brasil Internacional Economia Saúde Ciência Tecnologia Vídeos P

Por que celulares em SP, RJ e MG receberam alerta de terremoto

Sistema de alertas de terremoto do A... 02:17 ^

Terremoto: 02:13

Podem ter ocorrido tremores no seu local. Estimativa inicial: magnitude de 5,5 a cerca de 190,9 km de distância. Toque para saber mais.

THAIS CARRANCA

| Alerta recebido por usuária de Android em São Paulo

IMPRENSA

INSERÇÕES DE DESTAQUE NA IMPRENSA

Cidade do Mato Grosso registra terremoto de 4,5 na escala Escala Richter

Caso ocorreu na manhã deste sábado (1) e foi considerado como tremor de média intensidade; fenômeno foi sentido pela população, segundo a Rede Sismográfica Brasileira

Vitor Bonets, da CNN*, em São Paulo

02/03/25 às 22:01 | Atualizado 02/03/25 às 22:01

A cidade de Poconé, localizada no estado de Mato Grosso a 100km de Cuiabá, registrou um tremor de terra de magnitude 4,5 na Escala Richter, na manhã deste sábado (1º). Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), o tremor, considerado de intensidade moderada, foi sentido pela população.

Município de Mato Grosso registra terremoto de 4,5 na Escala Richter

Sismo foi considerado de média intensidade. Para ser percebido pelos cidadãos comuns, o abalo deve ter magnitude entre 3 e 3,5 graus na Escala Richter

Por O Globo com g1 — Rio

02/03/2025 11h00 - Atualizado há 8 meses

Entrada do Município de Poconé, em MT — Foto: Prefeitura de Poconé

IMPRENSA

INSERÇÕES DE DESTAQUE NA IMPRENSA

Página inicial > Brasil

Brasil

Terremoto de magnitude 2.0 é registrado em São Gonçalo (RJ)

Terremoto em São Gonçalo foi registrado na tarde da última terça-feira (11/3), segundo a Rede Sismográfica Brasileira

São Gonçalo

12/03/2025 22:27, atualizado 12/03/2025 22:27

Lorena Amaro

Coord. de Comunicação da RSBR

lorenaamaro@on.br

(21) 98310-2866

Sergio Fontes

Coord. da RSBR

sergio@on.br

(21) 99669-8800

Relatório de citações do Centro de Sismologia da USP em entrevistas durante o ano de 2025 agrupado por evento significativo

09-11/01/2025 - Felixlândia/MG

1. <https://mgturismo.com.br/felixlandia-mg-registra-11-tremores-de-terra-em-menos-de-48-horas/>
2. <https://teclemidia.com/2025/01/13/felixlandia-mg-registra-11-tremores-de-terra-em-menos-de-48-horas/>
3. <https://pordentrode Minas.com.br/noticias/gerais/2025/01/felixlandia-mg-registra-11-tremores-de-terra-em-menos-de-48-horas/>
4. <https://setelagoas.com.br/noticias/regiao/227962-felixlandia-registra-serie-de-11-tremores-de-terra-em-dois-dias/>
5. https://www.em.com.br/gerais/2025/01/7046309-em-cinco-dias-cidades-mineiras-sentem-tremores-de-terra.html#google_vignette

09/01/2025 - Parauapebas/PA

6. <https://dol.com.br/noticias/para/890311/terremoto-no-para-estado-registra-tres-tremores-ja-no-ano-de-2025?d=1>
7. <https://www.oliberal.com/para/tucuruí-registra-tremor-de-2-9-na-madrugada-de-terca-feira-28-1.912636>
8. <https://fatoregional.com.br/parauapebas-ja-teve-3-tremores-de-terra-em-2025-sul-e-sudeste-do-para-tiveram-9-ocorrencias-em-2024/>

24/01/2025 - Felixlândia/MG

9. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/2025/01/28/felixlandia-mg-registra-tres-tremores-de-terra-em-dois-dias-diz-centro-de-sismologia-da-usp>
10. <https://www.instagram.com/p/DFaMKUBu7yQ/>

27/01/2025 - Indianópolis/PA

11. <https://www.youtube.com/watch?v=DoOZ5lopoHA>

27/01/2025 - Tucuruí/PA

12. <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2025/01/29/tremor-de-terra-e-registrado-em-tucuruí-no-para.ghtml>
13. <https://portaldozacarias.com.br/site/noticia/terremoto-no-para--tremor-de-terra-de-magnitudo-2-9-e-registrado-em-tucuruí/>

20/02/2025 - Echaporã/SP

14. <https://www.poder360.com.br/poder-brasil/tremor-de-baixa-magnitude-e-registrado-no-interior-de-sp/#:~:text=Um%20tremor%20de%20terra%20de,Mar%C3%ADlia%2C%20interior%20de%20S%C3%A3o%20Paulo.>

15. <https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2025/02/21/tremor-de-magnitude-31-atinge-regiao-de-marilia.ghtml>
16. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-02/tremor-de-terra-de-baixa-magnitude-e-registrado-no-interior-de-sp>
17. <https://www.infomoney.com.br/brasil/terremoto-e-registrado-no-interior-de-sp/>
18. <https://marilianoticia.com.br/moradores-de-amadeu-amaral-sentem-tremor-de-terra/>
19. <https://www.gazetasp.com.br/cotidiano/cidade-do-interior-de-sp-registra-tremor-de-magnitude-31/1151496/>
20. <https://www.giromarilia.com.br/cidades/nacional/tremor-atinge-echapora-com-3-1-na-escala-richter-e-sustos-em-moradores/>
21. <https://comunicaam.com.br/noticia/5110/tremor-de-terra-assusta-echapora-sp.html>
22. <https://www.youtube.com/watch?v=LPdcmvAPPbc>

23/02/2025 - Arapiraca/AL

23. <https://www.instagram.com/p/DGdrbxAOq15/>

24/02/2025 - Felixlândia/MG

24. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/cidade-em-minas-gerais-registra-nove-tremores-de-terra-em-dois-dias/>
25. <https://www.em.com.br/gerais/2025/02/7069080-cidade-mineira-registra-nova-serie-de-tremores-um-mes-apos-abalos.html>
26. <https://www.instagram.com/p/DGeBtPRyz0a/>

01/03/2025 - Poconé/MT

27. <https://aquinoticias.com/2025/03/urgente-terremoto-de-magnitude-45-e-registrado-em-mato-grosso/>
28. <https://www.maisgoias.com.br/cidades/terremoto-de-45-na-escala-richter-e-registrado-em-pocone-mato-grosso/>
29. <https://www.metropoles.com/brasil/cidade-de-mt-registra-terremoto-de-magnitude-45-na-escala-richter>
30. <https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/terremoto-de-magnitude-45-atinge-cidade-do-mato-grosso/>
31. <https://www.gazetasp.com.br/cotidiano/brasil-registra-terremoto-de-media-intensidade-neste-sabado/1151966/>
32. <https://www.matogrossoaovivo.com.br/04/03/2025/ultimas-noticias/terremoto-de-magnitude-45-e-registrado-em-pocone-e-reforca-historico-sismico-da-regiao/>
33. <https://www.cnnbrasil.com.br/noticias/cidade-do-mato-grosso-registra-terremoto-de-45-na-escala-escala-richter/>
34. <https://ecoa.org.br/terremoto-no-pantanal-tremor-de-magnitude-45-e-sentido-em-pocone-mt/>
35. <https://www.poder360.com.br/poder-brasil/municipio-de-mato-grosso-registra-terremoto-de-45-na-escala-richter/>
36. <https://www.instagram.com/p/DGsvunBsHGK/>
37. <https://minutomt.com.br/cotidiano/terremoto-balanca-tudo-em-cidade-pantaneira-de-mt/>

38. <https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/pocone-registra-terremoto-de-magnitudo-4-5-na-escala-richter/800620>
39. <https://www.instagram.com/p/DGrXmiVsE6B/>
40. <https://www.vgnoticias.com.br/cidades/tremor-de-terra-de-magnitudo-4-5-assusta-moradores-em-pocone/127531>
41. https://www.instagram.com/reel/DGtGZ4zAn_X/
42. <https://www.edicaoms.com.br/meio-ambiente/terremoto-de-magnitudo-4-5-na-escala-richter-atinge-pantanal-de-mato-grosso-do-sul>
43. <https://oantagonista.com.br/ladoo/entretenimento/mais-um-terremoto-no-brasil-veja-qual-cidade-foi-abalada-em-2025/>
44. <https://www.instagram.com/reel/DGtjABcJIS2/>
45. https://www.instagram.com/p/DGs78PxO_Fk/

11/03/2025 - São Gonçalo/RJ

46. <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/03/12/sao-goncalo-registra-tremor-de-terra.ghtml>
47. <https://enfoco.com.br/noticias/cidades/sao-goncalo/tremor-de-terra-e-registrado-em-sao-goncalo-127787>
48. <https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2025/03/7019704-tremor-de-2-0-na-escala-richter-atinge-sao-goncalo.html>
49. <https://oantagonista.com.br/brasil/rio-de-janeiro-registra-terremoto-nesta-quarta/>
50. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/rj/tremor-de-terra-de-2-0-na-escala-richter-e-registrado-em-sao-goncalo-rj/>

13/03/2025 - Lagamar/MG

51. <https://montanheza.com.br/tremor-de-terra-e-registrado-em-lagamar/>

17/03/2025 - Cambira/PR

52. <https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2025/03/21/parana-registra-o-primeiro-tremor-de-terra-em-2025-especialista-explica-o-que-foi-o-abalo-sismico.ghtml>
53. <https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-03-20/tremor-de-baixa-magnitudo-registrado-no-parana.html>
54. <https://www.instagram.com/p/DHdz2B-NCWL/>
55. <https://noticias.maringa.com/29111/parana-registrou-primeiro-terremoto-de-2025-afirma-rede-sismografica-brasileira-entenda>
56. <https://www.facebook.com/jornalistalucianapombo/posts/tremor-de-terra-em-cambira-primeiro-abalo-s%C3%ADsmico-de-2025-no-paran%C3%A1-na-tarde-de-/1161306378728793/>

22/03/2025 - Betim/MG

57. <https://oantagonista.com.br/brasil/belo-horizonte-registra-tremor-e-gera-preocupacao/>
58. <https://www.gazetasp.com.br/cotidiano/cidade-em-minas-gerais-registra-pequeno-terremoto/1153252/>

59. [https://www.poder360.com.br/poder-brasil/tremor-de-terra-de-magnitude-25-e-registrado-em-betim-mg/#:~:text=Um%20tremor%20de%20terra%20de,\(Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo\).](https://www.poder360.com.br/poder-brasil/tremor-de-terra-de-magnitude-25-e-registrado-em-betim-mg/#:~:text=Um%20tremor%20de%20terra%20de,(Universidade%20de%20S%C3%A3o%20Paulo).)
60. <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2025/03/22/betim-registra-pequeno-terremoto-de-magnitude-25.ghtml>
61. <https://www.em.com.br/emfoco/2025/03/25/os-misterios-por-tras-do-tremor-em-betim-e-os-riscos-envolvidos/>
62. <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2025/03/22/tremor-de-magnitude-24-atinge-a-regiao-de-betim-mg.htm>
63. <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/03/tremor-de-terra-de-magnitude-25-e-sentido-em-betim-mg.shtml>
64. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/2025/03/22/tremor-de-terra-em-betim-entenda-a-forca-da-magnitude-2-5-e-por-que-fenomeno-e-comum-em-minas>
65. <https://www.otempo.com.br/cidades/2025/3/22/moradores-sentem-suposto-tremor-de-terra-em-betim>
66. <https://revistaforum.com.br/brasil/sudeste/2025/3/22/terremoto-registrado-em-cidade-da-regio-metropolitana-de-belo-horizonte-176171.html>
67. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/2025/03/22/betim-registra-tremor-de-terra-de-2-5-na-escala-richter-pessoas-assustadas>
68. <https://www.otempobetim.com.br/cidades/2025/3/22/moradores-sentem-suposto-tremor-de-terra-em-betim>
69. <https://diariodoestado.com.br/betim-registra-pequeno-terremoto-de-magnitude-2-5-entenda-a-escala-richter-e-seus-efeitos-440181/>
70. <https://www.instagram.com/p/DHjMy1Qxd-8/>
71. <https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/cidade-na-grande-bh-registra-tremor-na-tarde-deste-sabado/192941/>
72. <https://bhaz.com.br/noticias/bh/betim-registra-tremor-de-terra-de-25-na-escala-richter-e-moradores-ficam-assustados/>
73. <https://www.em.com.br/gerais/2025/03/7091307-tremor-de-terra-assusta-moradores-de-cidade-da-grande-bh.html>
74. <https://www.instagram.com/reel/DHg6NQURXYw/>
75. <https://portalimpacto.com.br/noticia/7444/betim-registra-terremoto-de-magnitude-2-5>

28/03/2025 - Frutal/MG

76. <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2025/03/28/tremor-de-terra-de-magnitude-21-e-registrado-em-frutal-abalo-sismico-e-o-quinto-do-ano-na-cidade.ghtml>
77. <https://www.em.com.br/gerais/2025/03/7097205-cidade-mineira-registra-quinto-tremor-de-terra-do-ano.html>
78. <https://www.instagram.com/reel/DFncURORmle/>

03/04/2025 - Parauapebas/PA

79. <https://www.metropoles.com/brasil/municipio-do-interior-do-para-sofre-terremoto-de-magnitude-4-3>
80. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-04/tremor-de-terra-de-magnitude-43-e-registrado-no-para#:~:text=Na%20madrugada%20desta%20quinta%20feira,Centro%20de%20Sismologia%20da%20USP.>

81. <https://www.gov.br/observatorio/pt-br/assuntos/noticias/parauapebas-no-para-registra-tremor-de-terra>
82. <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2025/04/03/tremor-de-terra-de-magnitude-43-e-registrado-em-parauapebas-no-para.ghtml>
83. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/norte/pa/cidade-do-para-registra-tremor-de-terra-de-magnitude-43-na-escala-richter/>
84. <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2025/04/04/tremor-de-terra-de-magnitude-43-e-registrado-no-para.htm>
85. <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/04/parauapebas-pa-tem-tremor-de-terra-de-magnitude-43-o-mais-forte-desde-1900.shtml>
86. https://www.portalolavodutra.com.br/materia/entenda_o_tremor_de_terra_que_atingu_parauapebas
87. <https://exame.com/ciencia/por-que-acontecem-terremotos-no-para/>
88. <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2025/04/7101346-municipio-no-para-registra-maior-tremor-de-terra-desde-1900.html>
89. <https://www.poder360.com.br/poder-brasil/terremoto-de-magnitude-43-atinge-municipio-no-para/>
90. <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/historia-hoje/terremoto-atinge-o-brasil-mas-so-e-sentido-em-uma-regiao-entenda.phtml>
91. <https://cksonline.com.br/terremoto-e-registrado-em-canaa-dos-carajas-e-parauapebas/>
92. <https://globoplay.globo.com/v/13486789/>
93. https://www.instagram.com/p/DH_Vw5GOYop/
94. <https://canaltech.com.br/meio-ambiente/terremoto-no-para-de-magnitude-43-e-o-maior-da-historia-do-estado/>
95. <https://midiamax.com.br/brasil/2025/municipio-do-para-tem-tremor-de-terra-de-magnitude-43/>
96. https://www.threads.com/@estadodoparaonline/post/DH_0MqLymII/um-terremoto-atingiu-as-cidades-de-parauapebas-e-cana%C3%A3-dos-caraj%C3%A1s-na-madrugada-?hl=pt-br
97. <https://www.gazetacarajas.com/noticia/ilker-moraes-mobiliza-anm-apos-terremoto-em-parauapebas>
98. <https://www.instagram.com/reel/DIB4u70JxuV/>
99. <https://pebinhadeacucar.com.br/terremoto-de-magnitude-43-e-registrado-em-parauapebas-defesa-civil-se-manifesta-sobre-o-caso/>
100. <https://debatecarajas.com.br/parauapebas-registra-terremoto-de-magnitude-43-o-maior-desde-1900/>
101. <https://folhadoes.com/municipio-no-para-registra-maior-tremor-de-terra-desde-1900/>
102. <https://www.gazetacarajas.com/noticia/terremoto-de-grau-moderado-e-registrado-em-parauapebas-nesta-quinta-3>
103. https://www.instagram.com/reel/DIG6y_GpSmd/
104. <https://www.correio24horas.com.br/brasil/cidade-brasileira-registra-maior-evento-sismico-da-regiao-desde-1900-0425>
105. <https://www.romanews.com.br/cidades/terremoto-de-magnitude-43-e-registrado-no-para-e-sentido-em-dois-municipios-0425>
106. <https://www.brasil247.com/brasil/tremor-de-terra-de-magnitude-4-3-e-registrado-no-para>

08/04/2025 - Uaua/BA

107. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/ba/tremor-de-magnitude-23-e-registrado-na-bahia/>
108. <https://exame.com/brasil/terremoto-de-baixa-magnitude-e-registrado-na-bahia/>
109. <https://www.acordacidade.com.br/feira-de-santana/doutor-em-geografia-explica-o-que-pode-ter-causado-tremor-de-terra-sentido-por-moradores-do-bairro-santo-antonio-dos-prazeres/>
110. <https://www.correio24horas.com.br/minha-bahia/tremor-e-registrado-em-cidade-no-interior-da-bahia-0425>
111. <https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/brasil/tremor-de-magnitude-2-3-atinge-cidade-no-interior-da-bahia>
- 112.

16/04/2025 - Itajobi/SP

113. <https://www.folhadopais.com/nacional-43449>
114. <https://olhardigital.com.br/2025/04/17/ciencia-e-espaco/cidade-do-interior-sente-tremor-de-terra/>
115. <https://www.em.com.br/gerais/2025/04/7120297-betim-na-grande-bh-registra-tremor-de-terra.html>
116. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/tremor-de-terra-atinge-cidade-no-interior-de-sao-paulo/>
117. <https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2025/04/16/tremor-de-terra-registrado-em-cidade-do-interior-de-sp-e-sentido-por-moradores.ghtml>
118. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/barulho-muito-forte-veja-relatos-sobre-tremor-de-terra-no-interior-de-sp/>
119. <https://exame.com/brasil/terremoto-em-sp-entenda-tremor-em-itajobi-que-acordou-moradores-na-madrugada/>
120. <https://www.infomoney.com.br/brasil/terremoto-em-sp-cidades-do-interior-do-estado-sentem-tremor/>
121. <https://www.revistaoeste.com/brasil/tremor-de-terra-e-registrado-em-itajobi-sp-e-cidades-vizinhas/>
122. <https://oregional.com.br/noticias/detalhes/tremor-de-terra-em-itajobi-assusta-moradores-da-regiao>
123. <https://www.band.com.br/noticias/tremor-de-34-graus-e-registrado-em-itajobi-no-interior-de-sao-paulo-202504170822>
124. <https://exame.com/webstories/brasil/terremoto-em-sp-entenda-tremor-em-itajobi-que-acordou-moradores-na-madrugada/>
125. <https://diariodaregiao.com.br/artigo/tremor-de-terra-assusta-moradores-da-regiao-de-catanduva-1.2053942>
126. <https://www.instagram.com/p/DlhHuUpuqSR/>
127. <https://tribunademinas.com.br/colunas/maistendencias/interior-de-sao-paulo-e-atingido-por-tremor-de-terra/>
128. <https://saocarlosemrede.com.br/terremoto-itajobi/>
129. <https://tanabinoticias.com.br/noticia/1592/tremor-de-terra-e-registrado-a-100-km-de-tanabi-e-sentido-por-moradores-da-regiao>

130. <https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/terremoto-acorda-populacao-de-pequena-cidade-do-interior-de-sp-veja-ma/193991/>
131. <https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidade-no-interior-de-sp-registra-tremor-de-terra-entenda/>

23/04/2025 - Betim/MG

132. <https://www.em.com.br/gerais/2025/04/7120297-betim-na-grande-bh-registra-tremor-de-terra.html>
133. <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2025/04/23/betim-registra-pequeno-terremoto-de-magnitude-25.ghtml>
134. <https://www.instagram.com/reel/DIype7zsXxm/>
135. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/tremor-de-terra-atinge-cidade-da-grande-belo-horizonte/>
136. <https://www.betimonline.com/noticias/betim-registra-tremores-apos-terremoto-de-magnitude-2-5>
137. <https://www.bnews.com.br/noticias/geral/cidade-brasileira-registra-tremor-de-terra-nesta-terca-feira-22-saiba-qual.html>
138. <https://www.tempo.com/noticias/actualidade/betim-em-mg-registra-tremor-de-terra-na-noite-desta-terca-feira-apos-sismo-de-magnitude.html>

13/05/2025 - Sonora/MS

139. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/ms/mato-grosso-do-sul-registra-dois-tremores-de-terra-em-um-dia/>
140. <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/estudo-preve-tremores-mais-fortes-entre-2028-e-2029-no-pantanal>
141. <https://correiodoestado.com.br/cidades/cidade-de-ms-registra-maior-tremor-de-terra-do-ano-do-estado-nesta/448110/>
142. <https://midiamax.com.br/cotidiano/2025/sentiu-ms-tem-maior-tremor-de-terra-registrado-em-2025/>
143. <https://www.hojemais.com.br/tres-lagoas/noticia/geral/mato-grosso-do-sul-registra-dois-tremores-de-terra-em-menos-de-9-horas>
144. <https://fatimaemdia.com.br/noticia/38729/cidade-ms-registra-maior-tremor-terra-a-no>
145. <https://www.enfoquems.com.br/sonora-registrou-dois-terremotos-em-24h-mostra-centro-de-sismologia-veja-todos-os-registros-de-2025-em-ms/>
146. <https://midiamax.com.br/cotidiano/2025/abalo-sismico-ocorreu-a-100-km-de-sonora-e-gerou-16-replicas-na-regiao-explica-sismologo/>
147. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/centro-oeste/ms/tremor-de-terra-em-ms-gera-outros-16-abalos-no-estado/>
148. <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/apos-primeiro-tremor-de-terra-sonora-teve-16-replicas>

03/06/2025 - Bonito/MS

149. [https://acquiaviagens.com/blog/tremor-em-bonito/#:~:text=Magnitude%20do%20tremor%20e%20poss%C3%ADveis.MLv%20\(Magnitude%20Local%20Vertical\).](https://acquiaviagens.com/blog/tremor-em-bonito/#:~:text=Magnitude%20do%20tremor%20e%20poss%C3%ADveis.MLv%20(Magnitude%20Local%20Vertical).)

150. <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2025/06/03/tremor-e-sentido-em-diversas-partes-de-bonito-e-preocupa-moradores-as-criancas-sairam-correndo.g.html>
151. <https://diarionline.com.br/index.php?s=noticia&id=151212>
152. <https://www.campograndenews.com.br/meio-ambiente/decimo-terremoto-do-ano-em-ms-sacode-bonito-nesta-3a-feira>
153. <https://midiamax.com.br/cotidiano/2025/video-explosao-ou-abalo-sismico-terra-treme-em-bonito-e-assusta-moradores/>
154. <https://primeirapagina.com.br/seguranca/terremoto-em-ms-saiba-o-que-e-verdade-sobre-tremor-em-cidade-turistica/>
155. <https://www.diarionline.com.br/?s=noticia&id=151177>
156. <https://midiamax.com.br/publieditorial/2025/dakila-pesquisas-investiga-anomalias-que-provocam-terremotos-na-regiao-sudoeste-de-ms/>
157. <https://www.opantaneiro.com.br/meio-ambiente/confirmado-tremor-de-terra-em-bonito-foi-mesmo-um-terremoto/226642/>
158. <https://www.facebook.com/reporterbosco/posts/estrondo-de-minera%C3%A7%C3%A3o-quem-a%C3%AD-ouviu-moradores-de-diferente-regi%C3%B5es-da-cidade-e-a/24618273724439069/>
159. <https://correiodoestado.com.br/cidades/extracao-mineral-pode-ter-causado-tremor-de-terra-em-bonito/449273/>
160. <https://www.bonitomais.com.br/cidades/bonito/2025/06/terremoto-de-1-7-de-magnitude-foi-a-caoa-de-tremor-em-bonito-nesta-terca-feira/>
161. <https://www.enfoquems.com.br/tremor-de-terra-em-bonito-derruba-quadros-da-paredes-assusta-criancas-de-escola/>
162. <https://folhams.com.br/2025/06/03/tremor-de-terra-assusta-moradores-de-bonito/>
163. <https://www.opantaneiro.com.br/cidades/explosao-de-mineradora-assusta-e-moradores-relatam-tremores-em-bonito/226618/>

03/06/2025 - Vera Cruz/BA

164. <https://aloalobahia.com/noticias/2025/06/07/terra-tremeu-entenda-por-que-abalos-sismicos-vem-sacudindo-a-bahia/>
165. <https://www.correio24horas.com.br/minha-bahia/treme-ordinaria-abalos-sismicos-vem-sacudindo-a-bahia-entenda-0625>
166. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/ba/tremor-de-terra-atinge-cidade-no-litoral-da-bahia/>
167. <https://www.instagram.com/p/DKfRy5tOLqt/>

20/06/2025 - Crisólita/MG

168. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/terremoto-de-2-5-na-escala-richter-atinge-minas-gerais/>
169. <https://oantagonista.com.br/brasil/terremoto-de-baixa-intensidade-atinge-minas-gerais/>

23/06/2025 - Prudente de Morais/MG

170. <https://7diasnews.com.br/moradores-relatam-leve-tremor-de-terra-em-sete-lagoa-s-na-manha-desta-segunda-feira-23/#:~:text=Moradores%20de%20Sete%20Lagoas%20relataram,colaborativo%20de%20monitoramento%20de%20sismos.>

28/06/2025 - Rorainópolis/RR

171. <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2025/06/29/tremor-de-terra-de-magnitude-45-e-registrado-no-sul-de-roraima.ghtml>
172. <https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2025/06/7187300-tremor-de-terra-de-magnitude-45-e-registrado-em-roraima.html>
173. <https://roraimaemtempo.com.br/cidades/tremor-de-terra-de-45-graus-de-magnitudede-e-registrado-no-sul-do-estado/>
174. <https://www.tupi.fm/brasil/tremor-de-terra-de-magnitude-45-e-registrado-em-roraima/>
175. <https://www.odemocrata.com.br/tremor-de-magnitude-45-e-sentido-em-cidades-do-sul-de-roraima/>
176. <https://globoplay.globo.com/v/13722124/>

10/07/2025 - Parauapebas/PA

177. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/norte/pa/para-registra-dois-tremores-de-terra-em-menos-de-24-horas/>
178. <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2025/07/10/dois-tremores-de-terra-sao-registrados-em-menos-de-10-horas-no-sudeste-do-para.ghtml>
179. <https://correiodecarajas.com.br/dois-tremores-de-terra-sao-registrados-em-menos-de-10-horas-em-parauapebas/>
180. <https://araraazulfm.com.br/tremores-de-terra-4-3-no-projeto-salobo-levantam-alerta-sobre-atividade-sismica-em-parauapebas/>
181. <https://diariodopara.com.br/para/terremoto-de-4-2-e-sentido-por-moradores-em-parauapebas/>
182. <https://www.zedudu.com.br/parauapebas-registra-dois-tremores-em-menos-de-24h/>
183. <https://www.hiroshibogea.com.br/parauapebas-sofre-dois-tremores-de-terra-em-menos-de-10-horas/>

22/07/2025 - Poxoréu/MT

184. <https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2025/07/24/mt-registra-3-terremoto-em-4-meses.ghtml>
185. <https://www.reportermt.com/geral/centro-de-sismologia-registra-tremor-de-terra-em-poxoreu/223169>
186. <https://primeirapagina.com.br/meio-ambiente/quarto-tremor-de-terra-do-ano-em-mt-e-registrado-em-poxoreu/>
187. <https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/interior-de-mt-registra-tremor-de-terra-na-madrugada/816248>
188. <https://www.hnt.com.br/cidades/mato-grosso-registra-terceiro-tremor-de-terra-em-2025-abalo-atinge-poxoreu/498776>

189. <https://olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=558278¬icia=tremor-de-terra-e-registrado-no-interior-de-mato-grosso-durante-a-madrugada>
190. <https://www.santiagodonorte.com.br/terremoto-em-mato-grosso/>
191. <https://www.agoramt.com.br/2025/07/tremor-na-terra-de-magnitude-2-2-e-registrado-em-mato-grosso/>

29/07/2025 - Frutal/MG

192. <https://paranaibamais.com.br/seguranca/frutal-registra-sexto-tremor-de-terra-em-2025-entenda-o-fenomeno/>
193. <https://tanabinoticias.com.br/noticia/2189/tremor-de-terra-e-registrado-em-frutal-a-130-km-de-tanabi>

15/08/2025 - Ponta Grossa/MR

194. <https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2025/08/19/especialistas-confirmam-que-tremor-registrado-em-ponta-grossa-nao-teve-origem-natural.ghtml>
195. <https://www.gov.br/observatorio/pt-br/assuntos/noticias/tremor-sentido-em-ponta-grossa-pr-nao-teve-origem-natural-esclarece-rsbr>
196. <https://arede.info/ponta-grossa/588154/sistema-da-usp-confirma-terremoto-na-cidade-de-pg>
197. <https://bntonline.com.br/terremoto-em-ponta-grossa-teve-magnitude-de-2-6-registra-sismologia-da-usp/>
198. <https://arede.info/jornaldamanha/cotidiano/588156/tremor-de-terra-atinge-pg-e-usp-confirma-terremoto?d=1>
199. <https://bntonline.com.br/tremor-em-cidade-no-interior-do-pr/>
200. <https://www.bemparana.com.br/noticias/parana/tremor-de-terra-assusta-moradores-de-cidade-do-parana/>
201. <https://ric.com.br/cotidiano/tempo/terremoto-e-registrado-em-ponta-grossa-tremor-bastante/>
202. <https://gmconline.com.br/noticias/parana/terremoto-assusta-moradores-de-cidade-do-parana/>
203. <https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2025/08/19/especialistas-confirmam-que-tremor-registrado-em-ponta-grossa-nao-teve-origem-natural.ghtml>
204. <https://www.facebook.com/groups/cornelioprocopio/posts/24389306674066264/>

26/08/2025 - Frutal/MG

205. cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/minas-gerais-registra-sexto-tremor-de-terra-em-agosto/
206. <https://www.em.com.br/gerais/2025/08/7236163-minas-gerais-registra-o-sexto-tremor-de-terra-durante-o-mes-de-agosto.html>
207. <https://correiosantavitoria.com.br/2025/08/28/frutal-registra-novo-tremor-de-terra/>
208. <https://paranaibamais.com.br/seguranca/frutal-tem-novo-tremor-de-terra-e-minas-gerais-chega-a-seis-abalos-em-agosto/>
209. <https://regionalzao.com.br/acontece/novo-abalo-sismico-no-triangulo-mineiro-frutal-registra-tremor/>
210. <https://www.instagram.com/p/DN-1P02D4po/>

211. <https://pocosja.com.br/noticia/cidade/2025/08/28/minas-gerais-registra-sexto-tremor-de-terra-em-agosto/>

11-12/09/2025 - Sete Lagoas/MG

212. <https://paranaibamais.com.br/meio-ambiente/tremor-de-terra-de-magnitude-20-e-registrado-em-sete-lagoas/>
213. <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2025/09/11/tremor-de-terra-e-registrado-em-sete-lagoas-na-regiao-central-de-minas.ghtml>
214. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/tremor-de-terra-em-mg-estado-com-maior-numero-de-abalos-sismicos-diz-especialista>
215. <https://setelagoas.com.br/noticias/cidades/250161-tremor-de-terra-em-sete-lagoas-e-regiao-grande-numero-de-abalos-sismicos-diz-especialista/>
216. <https://clickpetroleogas.com.br/tremor-de-terra-em-mg-sete-lagoas-registra-abalo-sismico-de-magnitude-2-0-na-escala-richter-sima00/>
217. <https://setelagoas.com.br/noticias/cidades/250075-tremor-de-terra-e-registrado-em-sete-lagoas-durante-a-madrugada/>
218. <https://www.setelagoasnoticias.com.br/noticia/destaques/sete-lagoas-registra-tremor-de-terra-de-magnitude-20-com-epicentro-no-bairro-interlagos-ii/53/23388>

17/09/2025 - Contagem/MG

219. <https://www.em.com.br/gerais/2025/09/7250623-por-que-tremeu-na-grande-bh.html>
220. <https://www.otempo.com.br/cidades/2025/9/17/com-tremores-em-contagem-mg-registrou-oito-sismos-so-neste-mes>
221. <https://muzambinho.com.br/2025/09/17/minas-lidera-em-numero-de-tremores-de-terra-no-brasil-estado-registra-oito-abalos-em-setembro/>
222. <https://www.em.com.br/gerais/2025/09/7250694-tremores-na-grande-bh-podem-ser-considerados-terremotos.html>
223. <https://www.poder360.com.br/poder-brasil/minas-gerais-registra-2-tremores-em-menos-de-12-horas/>
224. <https://sbtnews.sbt.com.br/noticia/brasil/tremores-de-terra-sao-sentidos-por-moradores-da-grande-bh>
225. <https://www.em.com.br/gerais/2025/09/7250185-moradores-de-belo-horizonte-e-regiao-metropolitana-sentem-tremores-de-terra.html>
226. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/video-flagra-tremor-de-terra-em-ribeirao-das-naves-abalo-foi-sentido-na-grande-bh>
227. <https://www.mixvale.com.br/2025/09/17/tremor-de-terra-grande-bh-de-29-graus-assausta-moradores-em-contagem-e-regiao-metropolitana/>
228. <https://www.acidadeon.com/tudoep/tudo-noticias/qual-foi-a-intensidade-do-tremor-de-terra-em-bh/>
229. <https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/tremores-de-terra-atingem-cidades-na-regiao-metropolitana-de-bh/>
230. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/tremor-de-terra-na-grande-bh-mg-lidera-numero-de-abalos-sismicos-diz-especialista>
231. <https://canaltech.com.br/meio-ambiente/tremores-em-contagem-e-outros-locais-de-mg-sao-confirmados-por-rede-sismografica/>

232. <https://www.instagram.com/p/DOtAZizEURR/>
233. <https://www.itatiaia.com.br/cidades/qual-a-diferenca-entre-tremor-de-terra-e-terremoto-veja-explicacao-de-especialista>
234. <https://primeirahora.com.br/tremor-de-terra-de-29-na-escala-richter-e-registrado-na-grande-bh-nao-ha-relatos-de-feridos/>

04-5/10/2025 - Juiz de Fora-Planura/MG

235. <https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2025/10/05/juiz-de-fora-sentiu-tremor-de-terra-de-magnitude-17-diz-rede-sismografica-brasileira.ghtml>
236. <https://www.otempo.com.br/cidades/2025/10/6/dois-tremores-de-terra-sao-registrados-em-mg-no-fim-de-semana>
237. <https://www.itatiaia.com.br/juizdefora/rede-sismografica-brasileira-registra-tremor-de-1-7-na-escala-richter-em-juiz-de-fora>
238. <https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2025/10/06/ultimo-tremor-de-terra-em-juiz-de-fora-foi-ha-34-anos-entenda-o-abalo-sentido-por-moradores-no-ultimo-fim-de-semana.ghtml>
239. <https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/06-10-2025/tremor-sentido-em-juiz-de-fora-nao-era-registrado-ha-mais-de-30-anos.html>
240. <https://www.jornalalemparahyba.com.br/2025/10/tremor-sentido-em-juiz-de-fora-nao-era-registrado-ha-mais-de-30-anos/>
241. <https://correiosantavitoria.com.br/2025/10/06/dois-tremores-de-terra-sao-registrados-em-mg-no-fim-de-semana/>
242. <https://www.em.com.br/gerais/2025/10/7263196-moradores-relatam-tremor-de-terra-em-cidade-mineira-e-mobilizam-bombeiros.html>
243. <https://www.otempo.com.br/cidades/2025/10/4/moradores-relatam-tremor-de-terra-em-juiz-de-fora-e-autoridades-sao-acionadas>
244. <https://bhaovivo.com.br/geral/50597/>
245. <https://www.tudoemdia.com/tremores-de-terra-em-minas-gerais-registram-abalos-leves>

14/10/2025 - Luis Eduardo Magalhães/BA

246. <https://tvs1.com.br/terremoto-na-bahia-forte-tremor-assusta-moradores-de-taguatinga-e-luis-eduardo-magalhaes/>
247. <https://blogantoniocarlos.com.br/terremoto-de-44-graus-e-registrado-na-regiao-de-luis-eduardo-magalhaes-ba/>

03/11/2025 - Itapicuru/BA e Confins/MG

248. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/tremores-de-terra-sao-registrados-em-cidades-no-mesmo-dia/>

05/11/2025 - Sete Lagoas/MG

249. <https://www.instagram.com/p/DQrwTpMkYgQ/>

250. [https://setelagoas.com.br/noticias/cidades/255001-tremor-de-terra-em-sete-lagoas-foi-registrado-pela-usp/#:~:text=O%20tremor%20de%20terra%20sentido,\(4\)%20em%20Sete%20Lagoas](https://setelagoas.com.br/noticias/cidades/255001-tremor-de-terra-em-sete-lagoas-foi-registrado-pela-usp/#:~:text=O%20tremor%20de%20terra%20sentido,(4)%20em%20Sete%20Lagoas).

14/11/2025 - São João do Sotér/MA

251. <https://cerradotribune.com.br/tremor-de-magnitude-4-0-e-registrado-na-regiao-de-caxias-ma/>
252. <https://piauihoje.com/noticias/geral/terremoto-de-magnitude-4-0-no-maranhao-foi-sentido-ate-em-teresina-444042.html>
253. <https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2025/11/14/tremor-de-terra-de-magnitude-4-0-e-registrado-em-cidades-do-maranhao.ghtml>

14/12/2025 - Araxá/MG

254. <https://www.facebook.com/CBNRibeirao/videos/o-centro-de-sismologia-da-usp-confirmou-um-tremor-de-magnitude-39-mr-escala-bras/823865560485687/>
255. https://www.youtube.com/watch?v=j3-GTSM_Yng
256. <https://www.youtube.com/watch?v=A3X9Dn94xp4>
257. <https://cbn.globo.com/brasil/noticia/2025/12/13/tremor-de-terra-de-magnitude-4-4-e-registrado-em-minas-gerais.ghtml>
258. <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2025/12/15/rachadura-do-comprimento-de-5-campos-de-futebol-provocoou-tremor-de-terra-em-araxa-diz-sismologo.ghtml>
259. <https://paranaibamais.com.br/meio-ambiente/abalos-sismicos-em-minas-foram-registrados-em-diferentes-regioes-neste-ano/>
260. <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2025/12/12/moradores-de-araxa-relatam-tremor-de-terra-na-cidade.ghtml>
261. <https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2025/12/14/tremor-de-terra-com-o-o-registrado-em-araxa-ocorre-apenas-duas-vezes-no-ano-no-brasil-diz-sismologo.ghtml>
262. <https://www.youtube.com/watch?v=A3X9Dn94xp4>
263. <https://montanheza.com.br/rachadura-do-comprimento-de-5-campos-de-futebol-provocoou-tremor-de-terra-em-araxa-diz-sismologo/>
264. <https://exame.com/brasil/terremoto-de-magnitude-4-4-atinge-araxa-em-minas-gerais/>
265. <https://www.itatiaia.com.br/brasil/sudeste/mg/terremoto-em-mg-alem-de-araxa-tremor-foi-sentido-em-outras-cidades-veja-quais>
266. <https://www.nsctotal.com.br/noticias/terremoto-de-magnitude-4-4-e-registrado-em-mg-veja-o-que-se-sabe>
267. <https://paranaibamais.com.br/meio-ambiente/abalo-sismico-em-araxa-e-sentido-por-moradores-e-cidades-da-regiao-veja-video/>
268. <https://www.araxaagora.com.br/noticia/centro-de-sismologia-da-usp-confirma-oficialmente-terremoto-em-araxa>
269. <https://www.threads.com/@cbnribeirao/post/DSNavhRj-kb/video-o-centro-de-sismologia-da-usp-confirmou-um-tremor-de-magnitude-m-r-escala>

270. <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/12/13/araxa-mg-e-atingida-por-terremoto-de-magnitude-44.ghtml>
271. <https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2025/12/13/moradores-de-igapava-sp-sentem-tremor-com-epicentro-em-araxa-mg-diz-defesa-civil.ghtml>
272. <https://globoplay.globo.com/v/14179240/>
273. <https://pleno.news/brasil/cidades/terremoto-de-magnitude-44-atinge-araxa-em-minas-gerais.html>
274. https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/cidade-de-mg-e-atingida-por-terremoto-de-magnitude-44_3f1d919a80b3cfc7ac2c8bb5bf74465ckyiqf78p.html
275. <https://www.tvkz.com.br/regiao/araxa/tremores-de-terra-com-a-magnitude-registrada-em-araxa-mg-sao-menos-comuns-diz-especialista/62276>
276. <https://cidadeverde.com/noticias/447282/tremor-de-magnitude-39-assusta-moradores-de-araxa-mg>
277. <https://www.infomoney.com.br/brasil/por-que-araxa-tremeu-especialista-explica-causas-do-terremoto-no-interior-de-mg/>
278. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/mg/sentimos-a-casa-treme-veja-relatos-apos-terremoto-atingir-cidade-em-mg/>
279. <https://veja.abril.com.br/brasil/terremoto-de-magnitude-4-4-e-registrado-em-cidade-de-minas-gerais/>

Outros

280. <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2025/02/14/usp-e-unb-sobre-alerta-terremoto.ghtml>
281. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/defesa-civil-diz-que-nao-houve-terremoto-em-sp/>
282. <https://www.cnnbrasil.com.br/noticias/moradores-de-sao-paulo-e-regiao-recebem-alerta-de-terremoto/>
283. <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/02/14/como-funciona-o-sistema-de-alertas-de-terremoto-do-android.ghtml>
284. <https://nanobits.tv.br/noticias/terremoto-sao-paulo-google-alerta-errado-android/>
285. <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2025/02/14/alerta-terremoto-sp.ghtml>
286. <https://ancora1.com/noticias/alerta-de-terremoto-falso-o-que-aconteceu-e-por-que-precisamos-repensar-nossa-seguranca-digital>
287. <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/03/11/terremoto-de-56-de-magnitude-e-registrado-na-fronteira-do-brasil-com-o-peru.ghtml>
288. <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/historia-hoje/o-que-se-sabe-sobre-o-terremoto-que-atingiu-fronteira-entre-brasil-e-peru.phtml>
289. <https://www.youtube.com/watch?v=4AN7lydTx2g>
290. <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2025/05/13/grandes-terremotos-mundo.htm>
291. <https://www.gazetaderiopreto.com.br/cidades/noticia/2025/04/tremor-de-terra-e-registrado-na-regiao.html>
292. <https://revistaforum.com.br/brasil/2025/5/21/guia-completo-de-sobrevivencia-como-se-proteger-se-um-terremoto-atingir-brasil-179789.html>
293. <https://www.instagram.com/p/DJ1skkAxLul/>

294. <https://www.pi.gov.br/estacoes-sismograficas-em-pedro-ii-e-floriano-integram-red-e-de-monitoramento-de-terremotos-no-nordeste/>
295. <https://www.metropoles.com/brasil/brasil-teve-mais-de-24-mil-terremotos-nos-ultimos-10-anos>
296. <https://www.instagram.com/p/DN5sn77DiFX/>
297. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-02/centro-de-sismologia-da-usp-nega-terremoto-apos-alerta-do-google>
298. <https://jornal.usp.br/cadernodecultura/respeitavel-publico-dr-terremoto-ensina-ciencias-atraves-da-diversao-e-palhacaria/>
299. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cew5epvg0gxo>
300. <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/falso-alerta-terremoto-dessa-magnitude-seria-captado-internacionalmente/>
301. <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2025/07/31/o-que-impediu-mortes-no-terremoto-mais-forte-desde-2011-na-russia.ghtml>
302. <https://vtvnews.com.br/noticias/brasil/regiao-do-brasil-registra-terremoto-mais-forte-da-historia-entenda/>
303. <https://correiodoestado.com.br/cidades/moradores-de-dourados-sentem-tremor-mas-usp-descarta-abalo-sismico/450371/>